

O Impacto do consumo habitual de café na prevenção de doenças cardiovasculares: uma revisão integrativa

Rogério Chaves de Melo¹, Carolina Fernandes Vilela Lemos¹, Isadora Cristina Nogueira Braga¹, Gustavo Ferreira Santa Clara¹, Ana Amélia Soares¹, Eduardo de Souza Canella¹, Sabrina T. Reis²

Artigo Original

¹ Faculdade Atenas

² Universidade de São Paulo

Endereço para contato: dr.rogeriochaves@hotmail.com

Resumo

Este artigo revisa a literatura existente sobre o impacto do consumo habitual de café na prevenção de doenças cardiovasculares (DCV) e arritmias. Foram selecionados cinco estudos relevantes publicados entre 2007 e 2023. A revisão demonstra que o consumo de 2 a 3 xícaras de café por dia está associado a uma redução significativa na incidência de DCV e arritmias. Os resultados sugerem que a cafeína pode ter um efeito protetor, embora os dados ainda sejam controversos e mais pesquisas sejam necessárias para confirmar essas descobertas. Estudos mais antigos apontavam o café como um fator de risco para DCV, mas pesquisas recentes indicam benefícios potenciais, especialmente em indivíduos saudáveis e sem comorbidades. A conclusão enfatiza que o consumo moderado de café pode ser benéfico, mas deve-se considerar a opinião clínica para casos específicos.

Abstract

This article reviews the existing literature on the impact of habitual coffee consumption in preventing cardiovascular diseases (CVD) and arrhythmias. Five relevant studies published between 2007 and 2023 were selected. The review demonstrates that consuming 2 to 3 cups of coffee per day is associated with a significant reduction in the incidence of CVD and arrhythmias. The results suggest that caffeine may have a protective effect, although the data are still controversial and further research is needed to confirm these findings. Older studies indicated coffee as a risk factor for CVD, but recent research suggests potential benefits, especially in healthy individuals without comorbidities. The conclusion emphasizes that moderate coffee consumption may be beneficial, but clinical opinion should be considered for specific cases.

INTRODUÇÃO

Não é de hoje que o café está presente no dia a dia das pessoas e da maioria das sociedades mundiais, sendo utilizado como alimento e como estimulante. Muita atenção é direcionada para o principal constituinte do café, a cafeína; no entanto, o café é composto por mais de 100 agentes biológicos diferentes. A cafeína, principal constituinte do café, é o psicoestimulante mais consumido em todo o mundo. (1) Até poucos anos atrás, este produto era contraindicado pelos profissionais da área da saúde, principalmente para aqueles pacientes que são portadores de arritmias e/ou de alguma doença cardíaca. (2) (3) Em grande parte, o aumento do consumo do café está atrelado à crescente conscientização

das populações para a necessidade de prevenção de doenças cardiovasculares (DCV) (4) (5) (6), sendo o café/cafeína, a princípio, buscado como estimulante para a prática de atividades físicas. Em razão da crescente busca da cafeína, vários estudos foram realizados, o que favoreceu ainda mais o aumento do consumo de café, principalmente quando muitos estudos observacionais desfizeram o mito de sua contra-indicação. (1) (4) (5) (6) Mais recentemente, os novos estudos têm mostrado que, ao contrário do que era preconizado, o café é um poderoso agente de prevenção das DCVs e a cafeína uma substância benéfica na prevenção de arritmias. (1) (4) (5) (6) Neste sentido é importante fomentar mais pesquisas, sendo

de relevo a presente revisão sistemática integrativa, que visa apurar e dimensionar os impactos do consumo de café, de 1 a 5 ou mais xícaras de café ao dia, nas doenças cardiovasculares DVC e em arritmias.

OBJETIVOS

Avaliar e dimensionar o impacto do consumo habitual de café na prevenção ou não das DVCs e em arritmias.

MÉTODO

Os dados para a elaboração desta revisão foram selecionados nas bases de dados PubMed, CAPES e Lilacs. A partir dos filtros foram selecionados estudos que respondiam à pergunta norteadora: O consumo habitual de café pode prevenir doenças cardiovasculares e arritmias? Foi utilizado como descritores *coffe and "cardiovascular disease", "arrhythmia", "coronary heart disease", "congestive cardiac failure", "stroke"*. No total foram encontrados e incluídos 111 resultados. Os Critérios de inclusão foram artigos originais que foram publicados nos anos de 2007 a 2023, sendo descartados aqueles que não respondiam à pergunta norteadora. Após aplicação dos critérios de elegibilidade selecionamos 5 artigos que compuseram a nossa revisão.

DISCUSSÃO

O primeiro artigo selecionado (2) trata-se de um estudo de coorte prospectivo de indivíduos não diabéticos com idades entre 18 e 45 anos, rastreados para hipertensão estágio 1. Os indivíduos foram acompanhados pelo período médio de 12,6 anos. Os eventos cardiovasculares (CVEs) foram desenvolvidos por 60 participantes. Este estudo apontou que os CVEs foram mais comuns entre os bebedores de café do que os abstêmios (abstêmios, 2,2%; bebedores moderados, 7,0%; bebedores pesados, 14,0%; p para tendência = 0,0003). Em um modelo multivariado de regressão de Cox, o uso de café foi um preditor significativo de CVE em ambas as categorias de café, com uma taxa de risco de 2,8 (95% CI, 1,0-7,9) em bebedores moderados de

café e de 4,5 (1,4-14,2) em bebedores pesados em comparação com os abstêmios. Após a inclusão de alteração no peso corporal ($p=ns$), hipertensão incidente ($p=0,027$) e presença de diabetes/pré-diabetes ($p=ns$) no final do acompanhamento, a associação com CVE foi atenuada, mas permaneceu significativa em bebedores pesados de café (HR, IC 95%, 3,4, 1,04-11,3). Esses dados sugerem que o consumo de café aumenta o risco de CVE de forma linear na hipertensão. Neste mesmo sentido o segundo artigo selecionado (3) que trata-se de um estudo transversal realizado em 2012 entre 1.164 indivíduos com idade ≥ 63 anos. Entre os 715 participantes hipertensos, aqueles que consumiam ≥ 3 xícaras de café/dia apresentaram maior PA sistólica de 24 horas (beta: 3,25 mm Hg, valor $p = 0,04$) e PA diastólica (beta: 2,24 mm Hg, valor $p = 0,02$) do que os não bebedores de café. Em comparação com os que não bebem café, as razões de chance (intervalo de confiança de 95%) para PA não controlada entre aqueles que consomem 1, 2 e ≥ 3 xícaras de café/dia foram, respectivamente: 1,95 (1,15-3,30), 1,41 (0,75-2,68) e 2,55 (1,28-5,09); p para tendência = 0,05. A associação foi semelhante entre indivíduos fumantes, com excesso de peso (índice de massa corporal ≥ 25 kg/m²), baixa adesão à dieta mediterrânea ou hipercolesterolemia. Nenhuma associação foi encontrada entre o consumo de café e ter um padrão de PA non-dipper (5 xícaras/dia. Como resultado obteve-se que o risco de mortalidade cardiovascular foi mais baixo com 1 xícara/dia (HR0,83, CI 0,75-0,93) (todos p (todos $p < 0,01$). Concluiu-se, portanto que a ingestão regular de café, particularmente a 2-3 xícaras/dia, foi associada a reduções significativas na incidência de arritmia, DCV e mortalidade cardiovascular/por todas as causas. O quinto artigo (6) foram realizados duas coortes espanhóis mediterrâneas, uma de jovens adultos, do coorte Seguimento Universidad de Navarra (SUN), e outra de sujeitos idosos, do estudo PREDIMED com o objetivo de avaliar a associação entre o consumo de

café cafeinado e a fibrilação atrial. Uma meta-análise de efeito aleatóriocombinando os resultados de ambos os estudos mostrou uma redução de risco relativo de 40% (95% CI 18-56%) de níveis intermediários (1- 7 xícaras/semana) de consumo de café com cafeína e risco de FA em comparação com participantes que bebem <3 xícaras/mês sem evidência de heterogeneidade ($I^2=0,2\%$, $p=0,317$). Portanto, níveis intermediários de café de consumo de café com cafeína (1-7 xícaras/semana) foram associados a uma redução no risco de fibrilação atrial em duas coortes mediterrâneas prospectivas. Grande questão diferencial aqui, que possivelmente modificou o resultado obtido, foi a seleção dos grupos, selecionando indivíduos saudáveis, sem comorbidades e/ou mais jovens. Assim, como constatado, o consumo de 2 a 5 xícaras de café por dia é descrito como benéfico na prevenção de DCV nas diretrizes de 2021 da Sociedade Europeia de Cardiologia (7), porém, tal fato é ainda tão controverso que esta constatação encontrou correspondente nas diretrizes da AHA/ACC de 2019 (8).

CONCLUSÃO

Embora nossa revisão tenha encontrado dados controversos, apurando que estudos publicados a mais de 10 anos apontaram que o café poderia ser um fator de risco para DCV, temos que, já àquela época surgiram estudos que demonstram que o consumo habitual de café, 2 à 3 xícaras ao dias se mostrou como faixa mais eficaz como prevenção de DVCs e arritmias. Estes resultados foram confirmados pelos estudos mais recentes encontrados na literatura. Acreditamos que mais estudos devam ser realizados com abordagem prospectiva, entretanto, podemos concluir que um consumo moderado parece ser benéfico para a população, porém ressaltando que a opinião clínica deve ser considerada para casos específicos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Voskoboinik A, Koh Y, Kistler PM. Cardiovascular effects of caffeinated beverages. *Trends Cardiovasc Med* 2019; 29:345–350.
2. Palatini P, Fania C, Mos L, Garavelli G, Mazzer A, Cozzio S, Saladini F, Casiglia E. Coffee consumption and risk of cardiovascular events in hypertensive patients. Results from the HARVEST. *Int J Cardiol.* 2016 Jun 1;212:131-7.
3. Garcia EL, Arbelaez EO, Muñoz LML, Castillon PG, Graciani A, Banegas JR, Artalejo FR. Habitual coffee consumption and 24-h blood pressure control in older adults with hypertension. *Clin Nutr* 2016 Dec;35(6):1457-1463.
4. Miranda AM, Steluti J, Fisberg RM, Marchioni DM. Association between Coffee Consumption and Its Polyphenols with Cardiovascular Risk Factors: A Population-Based Study. *Nutrients.* 2017 Mar;14;9(3):276.
5. Chieng D, et al. Effects of habitual coffee consumption on incident cardiovascular disease, arrhythmia, and mortality: findings from Uk Biobank; *J Am Coll Cardiol.* 2022 Mar, 79 (9_Supplement) 1455.
6. Bazal P, et al. Caffeinated coffee consumption and risk of atrial fibrillation in two Spanish cohorts; *European Journal of Preventive Cardiology* (2021) 28, 648–657.
7. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, Carballo D, Koskinas KC, Böck M, Benetos A, Biffi A, Boavida JM, Capodanno D, Cosyns B, Crawford C, Davos CH, Desormais I, Di Angelantonio E, Franco OH, Halvorsen S, Hobbs FDR, Hollander M, Jankowska EA, Michal M, Sacco S, Sattar N, Tokgozoglu L, Tonstad S, Tsioufis KP, van Dis I, van Gelder IC, Wannan C, Williams B. 2021 ESC guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. *Eur Heart J* 2021;42:3227–3337.
8. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Prevention of Cardiovascular Disease.